

நவீனத் தமிழாய்வு

(மன்னாட்டுப் பல்முகச் சிறிற் ஆய்வுகள்)

Journal of

Modern Thamizh Research

(A Quarterly International Multilateral Thamizh Journal)

Arts and Humanities (all), Language
Literature and Literary Theory, Tamil
UGC Care Listed (Group-1) Journal

சர்வதேசக் கருத்தரங்கம் - 2021

சிறப்பிதழ் : தமிழ்த்துறை
இரத்தினம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (மன்னாட்டி),
கோயம்புத்தூர் - 641 021, தமிழ்நாடு, இந்தியா

Chief Editor

Dr. M. Sadik Batcha

Advisory Editor

Dr. N. Chandra Segaran

Editorial Board

Dr. MAM. Rameez

Dr. Jeyaraman

Dr. A. Ekambaram

Dr. G. Stephen

Dr. S. Chitra

Dr. S. Senthamizh Pavai

Dr. A. Shunmughom Pillai

Dr. P. Jeyakrishnan

Dr. Seetha Lakshmi

Dr. S. Easwaran

Dr. Kumara Selva

Dr. Ganesan Ambedkar

Dr. Krishnan

Dr. Kumar

Dr. S. Kalpana

Dr. T. Vishnukumaran

Dr. M. N. Rajesh

Dr. Govindaraj

Dr. Uma Devi

Dr. Senthil Prakash

Dr. Pon. Kathiresan

Dr. S. Vignesh Ananth

Dr. M. Arunachalam

Dr. S. Bharathi Prakash

தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறுகின்ற வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்

சிறப்பிதழ் ஆசிரியர்கள்

Special Issues

முனைவர் சீ.ந சுரேஷ்

புலமுதன்மையர் அறிவியல் துறை

முனைவர் கு.ப.வே சபரிஷ்

ஆய்வியல்த்துறை புலமுதன்மையர்

முனைவர் ந. பரமேஸ்வரி

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

Published by

RAJA PUBLICATIONS

10, (Upstair), Ibrahim Nagar, Khajamalai,
Tiruchirappalli - 620 023, Thamizh Nadu, India.

Mobile : +91-9600535241

website : rajapublications.com

26 பகுதி-1
Part - 1

அற இலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்.

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, இலால்குடி-621712

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கியமும் அறநூலும் சமுதாயமென்னும் ஆற்றுக்கு நீரும் கரையும் போல்வன என்பர் வ.சுப.மாணிக்கம். இக்கூற்றுக்கு இணங்க அறஇலக்கியங்கள் இன்றுவரை சமுதாயமென்னும் ஆற்றுக்குக் கரைபோல நின்று காத்து வருவதை அறஇலக்கியப் பாடல்கள் வழி காணமுடிகின்றது. இவ்வற இலக்கியங்களில் எண்ணற்ற வாழ்வியல் தத்துவங்கள், வாழ்வியல் நெறிகள், பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதை இவ்வாய்வுக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

முன்னுரை

இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்த சங்ககால மக்கள் செல்வச் செழிப்பின் மிகுதியாலும் இடைவிடாத போரினாலும் காலத்தின் கோலத்தாலும் சங்க காலத்தின் கடைசிப் பகுதியில் அறநெறிதவறி, பொய்யும் புரட்டும் இமலிந்து பரத்தையொழுக்கம் மிகுந்தன. "வலிமை உள்ளது வாழும்" என்ற டார்வின் கோட்பாட்டிற்கு இணங்கச் சங்கத்தமிழரின் வாழ்வியல் முறை தடம்புரண்டது.

தமிழ்ச்சமூகம் தடம் புரண்டு அழிவைச் சந்தித்த சூழலில் தெய்வப்புவலர் திருவள்ளுவர் போன்ற சமூகப் பற்றாளர்கள் நொடிந்து கொண்டிருந்த தமிழ்ச் சமூகத்தை தூக்கி நிமிர்த்த முனைந்தனர். அவ்வேட்கையின் விளைவே அறஇலக்கிய உருவாக்கம். அறஇலக்கியங்கள் நமது முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வாழ்வியலின் சொல்லோவியங்கள் இச்சொல்லோவியங்களில் நமது முன்னோர்கள், தங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து,

நடைமுறையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது ஒத்துக் கொள்ளப்பட்ட வாழ்வியல் கருத்துக்கள்தான் வாழ்வியல் நெறிகளாக மிளிர்வதை இவ்வாய்வுக்கட்டுரை இனம்கான முனைகிறது.

இல்லறத்தில் ஈடுபடுவது

மனிதவாழ்வில் குறிப்பாகத் தமிழர் வாழ்விவில் இல்லறமும் துறவறமும் இருகண்களாகக் கருதத்தக்கன. இருப்பினும் ஒருவன் தன்னலம் ஒழித்துப் பிறர் நலம் நாட வேண்டுமாயின் இல்லறத்தில் ஈடுபடுவதே சிறப்பு என்ற உயரிய சிந்தனையைப் பல அறஇலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. சான்றாக: ‘

‘மழையின்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும்

தவம் இலார் இல்வழியில்லை தவமும் அரசன் இலாவழியில்லை அரசனும் இல்வாழ்வார் இல்வழி இல்”1

இப்பாடலில் (ந.ம.பா.47) மழையில்லாவிட்டால் இவ்வுலகில் எவ்வுயிருக்கும் வாழ்வில்லை. மழையும் - தவம் செய்யக்கூடியவர்கள் இல்லையெனில் பொழியாது. தவமும் - அறநெறியைக் காக்கும் அரசன் இல்லாதவிடத்தில் இல்லை. அரசனும் - இல்லறத்தில் ஈடுபடக்கூடிய குடிமக்கள் இல்லாதவிடத்தில் இல்லை எனக் விளம்பிநாகனார் கூறியுள்ளார். இவ்வுண்மையை மக்களும் இ தற்கால ஆட்சியாளர்களும் நன்கு உணர்ந்து செயல்பட்டால் நாடுவளம் பெறும். மக்கள் மகிழ்வோடு வாழ்வார். இவ்வாறு

அறஇலக்கியங்கள் தனிமனித வாழ்க்கைச் சிறப்பிற்கு இல்லறமே சிறந்தது அந்த இல்லறம் களவின்வழி வந்த இல்லறமாக அமையின் மேலும் சிறப்பானதாக அமையும் என்பதைத் சுட்டியிருப்பதைக் காணமுடிகின்றது.

இல்லறத்தார் கடமை

இல்லாளோடு இணைந்து வாழ்வது இல்லவாழ்க்கை. திருவள்ளுவர் அறத்துப்பாலில் இல்லவாழ்க்கை முதலாக, புகழ் ஈறான இருபது அதிகாரங்களில் கற்பு வாழ்க்கை மேற்கொண்ட இல்லறத்தாரின் கடமைகளை விரிவாக விவரித்துள்ளார். மேலும் சிறுபஞ்சமூலம், ஏலாதி, திரிகடுகம், ஆசாரக்கோவை ஆகிய நூல்களிலும் இல்லறத்தார் கடமைகள் சிறப்பாகச் சுட்டிக்காட்டப்பெற்றுள்ளன. அக்கடமைகள் பின்வருமாறு:

(1) நன்மக்களைப் பெறுவது

குழந்தைச் செல்வத்தினால் குடும்பம் கலகலப்பாகவும். மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். இல்லறப் பள்ளியின் வளர்ச்சிநிலையாக மக்கட் செல்வம் அமைகிறது. கணவன் மனைவியின் அன்பு முதிர்ச்சியாய் குழந்தைச் செல்வம் உருவெடுக்கிறது. வள்ளுவப் பெருந்தகை மக்கட்பேறு என்னும் அதிகாரத்தில்

“பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேறு அல்ல பிற”²

1. இல்லறத்தில் ஈடுபடுவோர் பெறத்தகுந்த பேறுகளில் தலையாயது, அறிவார்ந்த மக்கட்பேறு மற்றபேறுகள் அனைத்தும் மிகுந்த பயனில்லாதவை என்கிறார்.
2. பெற்றோர் பழியல்லாத நல்ல பண்புடைய பிள்ளைகளைப் பெறும்போது அவர்களுக்கு ஏழுபிறப்பிலும் துன்பம் வந்து சேராது. உலகத்து உயிர்களுக்கும் அதனால் மிகுந்த நன்மை உண்டாகும் என்கிறார்.

3. மழலைச் செல்வத்தில் மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும் பெற்றோர் தம்பிள்ளைக்குச் செய்யத்தக்க நல்ல உதவி என்னவெனில், கற்றவர் மிகுந்த சபையில் தங்களுடையப் பிள்ளைகள் கல்வி, கேள்விகளில் மேம்பட்டு முன்னே நிற்கும் படியாக உருவாக்குவதே பெற்றோரின் கடமை என்கிறார்.

(2) விருந்தோம்பல்

விருந்தோம்பல் என்பது தமிழ் இனத்திற்கே உரிய தனிச்சிறப்பு. அனைவரிடமும் அன்பு நிறைந்த வாழ்க்கை மேற்கொள்பவரால் மட்டுமே சிறப்பான விருந்தோம்பலைச் செய்யமுடியும். இதனை வள்ளுவர்

“விருந்தோம்பி இல்லவாழ்வது எல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு”³

என்கிறார். மேலும்,

1. அமிழ்தமே ஆனாலும் விருந்தினர் புறம் இருக்க உண்ணக் கூடாது.
2. நாள்தோறும் விருந்தினரைப் போற்றிவாழும் இல்லத்தரின் வாழ்க்கை துன்பத்தால் கெட்டுப்போவதில்லை.
3. விருந்தினரை போற்றுபவரின் இல்லத்தில் திருமகள் வாழ்வாள்.
4. விருந்தே புதுமை - என்ற தொல்காப்பியரின் வாக்கிற்கு இணங்க, புதியவராய்(அறிமுகம் இல்லாதவராய்) வீடு தேடி வரும் விருந்தினரை இன்முகத்துடன் வரவேற்று விருந்து பேணுவதே முதன்மையான கடமை என்கிறார் வள்ளுவர்.

ஏலாதி என்னும் அறநூலில் விருந்தினரை எவ்வாறு வரவேற்று உபசரிக்க வேண்டும் தெளிவாக விளக்கிக் கூறுவதைக் காணமுடிகிறது(ஏ.தி.பா.7)

“இன்சொல், அளவால், இடம், இனிது ஊண்
யாவாக்கும்
வன்சொல் களைந்து வகுப்பானேல் -
மென்சொல்
முருந்து ஏய்க்கும் முட்போல் எயிற்றினாய்!
நாளும்
விருந்து ஏற்பர் விண்ணோர் விரைந்து” 4

இப்பாடலில் தன் வீடு நோக்கி வரும்
விருந்தினரை இன்சொல்லால் வரவேற்று
உரையாடல் வேண்டும். தங்குவதற்கு இடமும்.
உடுக்க உடையும் உண்ண உணவும் அளிக்க
வேண்டும். இவ்வாறு விருந்தினரை
உபசரிப்பவனைத் தேவர்கள் தமது விருந்தினராக
ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என்கிறது.

(3) அறச்செயலில் ஈடுபடுதல்

மனித சமூகத்தில் ஒருவன் ஏழ்மையான
குடும்பத்தில் பிறந்து மிகுந்த துன்பத்தையும்.
துயரத்தையும் அடைவது ஒருவகை. காலத்தின்
கோலத்தால் செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறந்த
ஒருவர், வறுமையில் உழல்வது மற்றொருவகை.
இவ்விரு குழலிலும் திண்டாடும் மக்களுக்கு
உதவி செய்து வாழ்வது மிகச்சிறந்த அறமாகும்.
இதை உணர்ந்த சான்றோர் பெருமக்கள்.
வள்ளுவப் பெருந்தகை அறச்செயலை
இருநிலையில் கூறியுள்ளார்.

(1) தனிமனித அறம் (2) சமுதாய அறம் ஆகிய
இவ்விரு அறங்களையும் பல நிலைகளில்
வள்ளுவர் - விவரித்துள்ளார்.

1. பிறனில் விழையாமை அறம் 2. கொல்லாமை
- அறம் 3. அவாலிற்கு அஞ்சி வாழ்தல் அறம்
4. வெகுளியைக்காப்பது அறம் 5. இனிமையுற
நோக்குதல் அறம் 6. மனத்துக்கன் மாசிலன்
ஆதல் அனைத்தறன் 7. அறப்பண்புகளை
கொண்டிருப்போர் அறவோர் 8. அறப்பண்புகளை
ஆழிப்போல் கொண்டிருப்போர் இறைவன்

இவ்வாறு தனிமனித அறத்தை வள்ளுவர் சுட்டிக்
காட்டியுள்ளார். சமுதாயத்தின் அறமாக வள்ளுவர்
கூறுவது ...இல்வாழ்க்கை

“அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அ.தாம்
பிறர் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று”5

அறம் என்பது உணவளிப்பது மட்டும் அன்று
மேற்கண்ட உயரிய பண்புகளை பெற்று
இல்வாழ்வில் ஈடுபட்டு, பிறர் பழிக்காவண்ணம்
வாழ்வதே மிகச்சிறந்த அறச்செயல் என்பதை
வள்ளுவர் தெளிவுப்படுத்தி இருப்பதைக்
காணமுடிகிறது.

இல்லாளின் மாண்பு

இல்லாள் என்ற சொல் இல்லத்தை
ஆளும் மாட்சிமை பெற்று தலைவியைக்
குறிக்கும். இல்லத்தை ஆளுகின்ற
பொறுப்பினைப் பெற்ற பெண்ணிற்கு இருக்க
வேண்டிய மாண்பினை வாழ்க்கைத் துணைநலம்
என்னும் அதிகாரத்தில் வள்ளுவர் சிறப்பாகச்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மற்றொரு அறநூலான
சிறுபஞ்சமூலத்தில் இல்லாளின் சிறப்புச் சுட்டிக்
காட்டப்பெற்றிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

“வருவாய்க்குத் தக்க வழக்கறிந்து, சுற்றும்
வெருவாமை வீழ்ந்து, விருந்தோம்பிக்
திருவாக்குந்

தெய்வத்தையும் எஞ்ஞான்றும் தேற்ற வழிபாடு
செய்வதே பெண்டிர் சிறப்பு”6

இப்பாடலின்(சி.ப.மு.பா.43) ஆசிரியர் காரியாசான்.
மனைவியானவள் வருவாய்க்கு ஏற்பச் செலவு
செய்தல் வேண்டும். உறவினர்களை விரும்பிப்
போற்றவேண்டும், தெய்வத்தை எஞ்ஞான்றும்
மறவாமல் வழிபாடு செய்தல் வேண்டும்.
இவையே மனைவியின் சிறந்த பண்பாகக்
குறிப்பிட்டுயிருப்பதைக் காணமுடிகிறது

அதைப் போன்று ஆண்களும்
கற்பொழுக்கம் உடையவராகத் திகழவேண்டும்
என்பதில் உறுதியாக இருந்திருப்பதைக்
காணமுடிகிறது. மேலும் வள்ளுவப் பெருந்தகை
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருத்திக்கு ஒருவன்
என்பதை இல்லறநெறியாக
சுட்டிக்காட்டியிருப்பதை அறிய முடிகிறது.

“பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம்
இருட்டறையில்
ஏதில் பிணந்தழீஇ யற்று”7

ஏன பொதுமகளிரை நாடும் ஆண்களை மிகக்
கடுமையாகவே வள்ளுவர் சாடியிருப்பதைக்
காணமுடிகிறது.

முடிவுரை

1. இல்லறம் துறவறத்திற்கு வழிகாட்டுதலாக
அமைவதால், ஒருவன் தன்னலம் மறந்து
பொதுநலத்தில் ஈடுபடுவதற்கு இல்லறமுமே
சிறந்தது என்பதை அற இலக்கியங்கள்
வலியுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.
2. இல்லறமே மிகச்சிறந்த அறம். அவ்வறத்தில்
ஈடுபடுவோர் அன்போடும், அடக்கத்தோடும்,
ஒழுக்கத்தோடும், பழிக்கு அஞ்சி
நடப்பவராகத் திகழ வேண்டும்.
3. இல்லறத்தில் ஈடுபடுவோர் பெற தகுந்த
பேறுகளில் சிறப்பானது மக்கட்பேறு. எனவே
இல்லறத்தார் நன்மக்களைப் பெற்று,
அவர்களை கல்வி கேள்விகளில்
வல்லவர்களாகக் குதல் பெற்றோரின்
முதன்மையான கடமையாகும் என்பதை
அறநூல்கள் வாழ்வியல் நெறியாக
தெளிவுப்படுத்துகிறது.

தொகுப்புரை

1. தமிழ்ப்பண்பாட்டின் ஆணியே
விருந்தோம்பல். இவ்விருந்தினை
இல்லறத்தில் ஈடுபடுவோர் இன்முகத்துடன்
வரவேற்று அவர்களுக்கு அனைத்து
உதவிகளும் செய்பவரின் இல்லத்தில்
திருமகள் தங்குவாள் குடும்பமும் சிறப்புறும்
என்பதை வாழ்வியல் நெறியாக அறநூல்கள்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
2. மனைவி என்பவர் மந்திரி போலவும்,
மாட்சிமை பொருந்தியவளாகவும், தன்னைக்
காத்துக் கொள்பவளாகவும்,

சோர்வில்லாதவளாகவும் இருக்க வேண்டும்
இத்தகைய சிறப்பினைப் பெற்ற ஒருவளால்
மட்டுமே அறவழியில் நின்று இல்லறம்,
நடுநிலைமையுடன் நடத்தி வாழ முடியும்.

3. பேராசை தவிர்த்து, பொறுமையுடன் உலக
நடப்பை அறிந்து குடும்பத்தை நடத்த
வேண்டும். மதியார் தலைவாசல் மிதித்தல்
கூடாது. கல்வி அழகே அழகு,
கள்ளுண்ணல் அறவே கூடாது போன்ற
வாழ்வியல் நெறிகளை அறயிலக்கியங்கள்
சிறப்பாகச் சுட்டிக் காட்டியிருப்பது
தற்காலத்திற்கும் ஏற்றதாகவுள்ளது.

சுற்றெண் விளக்கம்

1. சாமி. சிதம்பரனார், பதினெண் கீழ்க்கணக்கும்
தமிழர் வாழ்வும், அறிவுப்பதிப்பம் சென்னை-
14 2003, பக்.91.
2. ப.சுப்பிரமணியன், (தெளிவுரை) திருக்குறள்,
இசையரசி பதிப்பகம், திருச்சி-5, கு.61 பக்.14.
3. மேலது கு.81, பக்.18.
4. சாமி. சிதம்பரனார், பதினெண் கீழ்க்கணக்கும்
தமிழர் வாழ்வும், அறிவுப்பதிப்பம் சென்னை-
14 2003, பக்.113.
5. ப.சுப்பிரமணியன் (தெளிவுரை), திருக்குறள்,
இசையரசி பதிப்பகம், திருச்சி-5, கு.49 பக்.11.
6. சாமி. சிதம்பரனார், பதினெண் கீழ்க்கணக்கும்
தமிழர் வாழ்வும், அறிவுப்பதிப்பம் சென்னை-
14 2003, பக்.101.
7. மேலது கு.913, பக்.184.

□□□